

सिक्का

पाा धार यासी आनंदराव पार
परगणा धार इन्हे आनंदराव पवार

सुा खमस तिसैन मया अलफ ज्या
सुहूर सन खमस तिसैन मया अलफ* ज्या

उदीन वाा नजीबुदीन बका
उदीन वलद नजीबुदीन बका

ऊला याचा नातू याणे हुजूर धारे
ऊला इसका नवासा इसने हुजूर धार

चे मुकामी येऊन विनंती केली की; ब
के मुकामपर आकर गुजारीश की के; ब

काऊला पीरजादा कसब्यात रा
काऊला पीरजादा कसबेमे र

हात होता तो मृत्य पावला. त्याचे
हता था उसका इंतकाल हो गया. उसे

पोटी पुत्र नाही. याजकरिता त्याज
बेटा नहीं है. इसलिये उस

ला इनामी गाव पाो धार पौ मौजे
को इनामी गांव सुभा धार पैकी मौजे

गुराआ व इसलामपूर हे दोन आहेत.
गुराआ और इसलामपूर यह दो (गांव) हैं

ते व हवेली जागा कसब्यात आहे. ते मज
वह और हवेली जागा कसबेमे है। वह मुझे

— इति पत्रिकां पत्रिकां पत्रिकां पत्रिकां
— पत्रिकां पत्रिकां पत्रिकां पत्रिकां

१८० श्रीगुरुपत्रिका
१७२ श्रीगुरुपत्रिका
१७२ श्रीगुरुपत्रिका

— श्रीगुरुपत्रिका श्रीगुरुपत्रिका

ला देविली पाहिजे. त्याजवरुन मनास
देनी चाहिये. यह सोचके दिलमे

आणिता बकाऊला याचे पोटी पु
लाकर बकाऊला इसक पेटसे बे

त्र नाही, त्यापेक्षा इनामी गावास
टा नही, इसके बजाय इनामी गांवको

व हवेलीस वगैरे अफलाद लागू आहे
और हवेलीको वगैराह अफलाद* लागू है

अैसे जाणोन ज्याहुदीन मार याज
अैसे जानकर ज्याहुदीन मजकूर इस

वर कृपाळू होऊन सदरहू दोनी गा
पर मेहेरबान होकर सदरहू दोनो गा

व इनामी याजकडे करार करुन
व इनामी इसीकेपास करार करके

दिल्ले येणेप्रो
दिए निचे मुजीब

१८० मौजे गुराआ

१८० मौजे गुराआ

१७५ मौजे इसलामपूर

१७५ मौजे इसलामपूर

३५५

— तीनशे पंचावन रुपयाचे होनी
— तीनसौ पचपन रुपयेके होनी

* अफलाद - बेटीका बेटा, नवासा / बेटीके संतानसे चलते आया हुई नस्ल.

गाव आहेत त्यापौ पेशकसीबा
गांव हें उसमेसे पेशकशी (नजराना)

सरकारात पेशजीप्रो × × त्रि खैर
सरकारमे पहलेजैसा × × त्रि खैर

करुन दोनशेवीस रूा दरसाल भरीत
करके दोसौवीस रुपये हरसाल भरते

जाऊन दोही गावचा आनभव व हवेली
जांए और दोनो गांवका उपभोग व हवेली

जाग्याचा आनभव पुत्र पौत्रादी
जगहका उपभोग बेटा पोते (नस्ल बा नस्ल) वगैराह

वंशपरंपरेने याणे घेत जावा औसा
पिडी दरपिडी इसने लेते रहना है औसा

ठराव करुन हे पत्र सादर केले असे.
ठराव करके यह खत पेश किया है.

तरी लिहिल्या अन्वये वंशपरंपरेने
तो जो लिखा है उसके मुजीब पिढी दरपिढी

अनभऊ देणे. या पत्राची नकल
भोगने दे. इस खतकी नकल

करुन देऊन असल परतोन भोगव
बनाके असल खत भोगवटेके लिये

टियास माघारे देणे. जाणिजे छ ६
वापस दे. जानियेगा छ ६

जाखर मोर्तब सूद.
जमादिलाखर मोर्तब सूद.

सिक्का